

DOI: <https://10.5281/zenodo.17489144>

**MATEMATIK MODELLASHTIRISHDA ODTLARNI YECHISHNING
KO‘P QADAMLI USULLARINING ALGORITMLARI VA
DASTURIY TA‘MINOTINI ISHLAB CHIQISH**

Turg‘unov Abrorjon Maxamatsolievich

PhD, dotsent, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

E-mail: a.turgunov@tuit.uz

Xudoyqulov Quvondiq Oybek o‘g‘li

FullStack Software Engineer

E-mail: kuvondik9595@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu ishda matematik modellashtirish jarayonida oddiy differensial tenglamalarni (ODT) yechishning ko‘p qadamli raqamli usullari tahlil qilinadi. Euler, Adams-Bashfort va Adams-Moulton kabi ko‘p qadamli usullarning nazariy asoslari keltirilgan hamda ularning barqarorligi va aniqligi o‘rganilgan. Shu asosda ODTlarni yechish uchun algoritmlar ishlab chiqilib, Python dasturlash tili yordamida dasturiy ta‘minot yaratildi. Dastur turli sinov masalalarida sinovdan o‘tkazilib, samaradorlik natijalari tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: Matematik modellashtirish, oddiy differensial tenglama, ko‘p qadamli usul, Euler usuli, Adams-Bashfort, Adams-Moulton, algoritmi, dasturiy ta‘minot, Python.

АННОТАЦИЯ

В данной работе рассматриваются мног шаговые численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) в процессе математического моделирования. Приведены теоретические основы методов Эйлера, Адамса-Башфорта и Адамса-Моултона, а также исследованы их устойчивость и точность. На основе этого разработаны алгоритмы решения ОДУ и создано программное обеспечение с использованием языка Python. Программа протестирована на различных тестовых задачах, и проведён анализ её эффективности.

Ключевые слова: Математическое моделирование, обыкновенные дифференциальные уравнения, многошаговый метод, метод Эйлера, Адамс-Башфорт, Адамс-Моултон, алгоритм, программное обеспечение, Python.

ABSTRACT

This study focuses on multi-step numerical methods for solving ordinary differential equations (ODEs) in the process of mathematical modeling. The theoretical foundations of Euler, Adams-Bashforth, and Adams-Moulton methods are presented, and their stability and accuracy are analyzed. Based on these methods, algorithms for solving ODEs were developed, and software was implemented using the Python programming language. The program was tested on various benchmark problems, and its efficiency was evaluated.

Keywords: Mathematical modeling, ordinary differential equations, multi-step methods, Euler, Adams-Bashforth, Adams-Moulton, algorithm, software, Python.

Zamonaviy fan va texnika sohalarida matematik modellashtirish muhim o‘rin tutadi. Ayniqsa, tabiiy va texnik jarayonlarni tahlil qilishda differensial tenglamalar keng qo‘llaniladi. Ular orqali fizik, kimyoviy, biologik va iqtisodiy jarayonlarning o‘zgarish dinamikasi ifodalanadi. Bunday tenglamalarni analitik yo‘l bilan yechish har doim ham mumkin emas. Shu sababli, raqamli metodlarga murojaat qilish zarur bo‘ladi.

Oddiy differensial tenglamalarni (ODT) sonli usullar yordamida yechish masalasi matematik analiz va hisoblash matematikasining asosiy bo'limlaridan biridir. ODT'larni sonli yechishda ko'p bosqichli (ko'p qadamli) usullar alohida o'rin egallaydi. Bu usullar orasida Adams-Bashforth va Adams-Moulton usullari eng samarali va keng qo'llaniladigan metodlar sirasiga kiradi. Ular yuqori aniqlik, hisoblashda barqarorlik va samaradorlik xususiyatlari bilan ajralib turadi.

ODT - bu noma'lum funksiya va uning hosilalari qatnashgan tenglamalardir. Bu tenglamalarda faqat bitta mustaqil o'zgaruvchi bo'ladi. ODT matematikada, fizikada, biologiyada, iqtisodiyotda va boshqa ko'plab sohalarda keng qo'llaniladi. Uning umumiy ko'rinishi quyidagicha ifodalanadi:

$$F(x, y, y', y'', \dots, y(n)) = 0$$

bu yerda x - mustaqil o'zgaruvchi, $y = y(x)$ - noma'lum funksiya, $y', y'', \dots, y(n)$ esa ushbu funksiyaning turli tartibli hosilalaridir.

Ko'p qadamli usullar - bu oddiy differensial tenglamalarni raqamli (numerik) usulda yechish uchun ishlatiladigan samarali yondashuvlardan biridir. Bu usullar yangi yechim nuqtasini hisoblashda faqat bir oldingi nuqtani emas, balki bir nechta oldingi yechim va funksiyalar qiymatlarini ishlatadi. Ular yakkalik (bir qadamli) usullarga nisbatan tezroq va samaraliroq natija beradi, ayniqsa katta masofaga yoki yuqori aniqlikda hisoblashda.

Ko'rib chiqilayotgan tenglama umumiy ko'rinishda quyidagicha bo'ladi:

$$\frac{dx}{dy} = f(x, y), y(x_0) = y_0$$

bu tenglamani nuqtalar ketma-ketligida yaqinlashgan holda yechish uchun $x_0 = x_0 + nh$ deb olamiz, bu yerda h - qadam uzunligi.

Ko'p qadamli usullar quyidagi umumiy ifoda asosida ishlaydi:

$$y_{n+1} = a_0 y_n + a_1 y_{n-1} + \dots + a_{k-1} y_{n-k+1} + h(b_0 f_n + b_1 f_{n-1} + \dots + b_{k-1} f_{n-k+1})$$

bu yerda $f_i = f(x_i, y_i)$ va koeffitsiyentlar usulning aniq turi va tartibiga bog'liq.

Adams-Bashforth usullari (ochiq, ya'ni eksplisit)

Bu usullar faqat ilgari hisoblangan qiymatlar bilan ishlaydi. Yangi qiymat y_{n+1} faqat oldingi $f(x_k, y_k)$ lar yordamida hisoblanadi. Shuning uchun ular tez va oddiy, lekin ba'zan barqaror emas.

2-qadamli:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(3f_n - f_{n-1})$$

3-qadamli versiyasi:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{12}(23f_n - 16f_{n-1} + 5f_{n-2})$$

Adams-Moulton usullari (yopiq, ya'ni implitsit)

Bu usullarda yangi qiymatning o'zi ham hosila sifatida qatnashadi:

$$f_{n+1} = f(x_{n+1}, y_{n+1}).$$

Bu usullar barqarorroq, lekin yechimda iteratsiya yoki tenglama yechish talab qiladi.

Misol (2-qadamli):

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{12}(5f_{n+1} + 8f_n - f_{n-1})$$

Predictor–Corrector usullari

Bu yondashuvda Adams-Bashforth usuli avval tahminchi (predictor) sifatida ishlatiladi, keyin Adams-Moulton yordamida to'g'rilanadi (corrector). Bu usullar hisoblashda barqarorlik va aniqlikni birlashtiradi.

Jarayon:

1. $y_{n+1}^{(0)}$ — oldingi nuqtalarga asoslanib bashorat qilinadi (predictor).
2. $y_{n+1}^{(1)}$ ushbu qiymat bilan f_{n+1} hisoblanib, to'g'rilanadi (corrector).
3. Agar kerak bo'lsa, iteratsiya takrorlanadi.
4. Milne usuli

Milne usuli ham predictor–corrector shakliga kiradi:

• Predictor:

$$y_{n+1} = y_{n-3} + \frac{4h}{3}(2f_n - f_{n-1} + 2f_{n-2})$$

• Corrector:

$$y_{n+1} = y_{n-1} + \frac{h}{3}(f_{n-1} + 4f_n + f_{n+1})$$

Yuqori aniqlik (past qadamda ham yaxshi natija), kamroq funksiya chaqiriladi (Runge-Kutta bilan solishtirganda), Katta masofaga samarali hisoblaydi.

Boshlanishi uchun bir necha boshlang'ich qiymat kerak (odatda Runge-Kutta yordamida topiladi), Barqarorlik har doim kafolatlanmagan (ayniqsa eksplisit usullarda), Implitsit usullar algebraik tenglamalarni yechishni talab qiladi.

Pythonda Adam usuli

$$\frac{dx}{dy} = x + y, y(0) = 1$$

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# Tenglama: dy/dx = f(x, y)
def f(x, y):
    return x + y
# Runge-Kutta 4-bosqichli usuli:
# boshlang'ich qiymatlarni olish uchun
def runge_kutta_4(f, x0, y0, h, n):
    xs = [x0]
    ys = [y0]
    for i in range(n):
        k1 = f(x0, y0)
        k2 = f(x0 + h/2, y0 + h*k1/2)
        k3 = f(x0 + h/2, y0 + h*k2/2)
```

```
        f_vals = [f(x, y) for x, y in zip(xs_vals,
y_vals)]
    for n in range(2, N):
        x_next = xs_vals[-1] + h
        # Adams-Bashforth (predictor)
        y_predict = ys_vals[-1] + h/12 *
(23*f_vals[-1] - 16*f_vals[-2] +
5*f_vals[-3])
        # f(x_{n+1}, y_predict)
        f_predict = f(x_next, y_predict)
        # Adams-Moulton (corrector)
```

```
        k4 = f(x0 + h, y0 + h*k3)
        y1 = y0 + (h/6)*(k1 + 2*k2 + 2*k3
+ k4)
        x0 += h
        y0 = y1
        xs.append(x0)
        ys.append(y0)
    return xs, ys
# Adams-Bashforth va Adams-Moulton
(3-qadamli)
def adams_method(f, x0, y0, h, N):
    x_vals, y_vals = runge_kutta_4(f, x0,
y0, h, 2) # 3 ta boshlang'ich nuqta
kerak
```

```
        y_correct = y_vals[-1] + h/24 *
(9*f_predict + 19*f_vals[-1] -
5*f_vals[-2] + f_vals[-3])
        # Natijani chizish
plt.plot(x_vals, y_vals, label="Adams-
Bashforth-Moulton")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")
plt.title("Adams usuli bilan yechim")
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```


$$\frac{dx}{dy} = \cos(x) - y, y(0) = 1 \text{ uchun}$$

Figure 1

Runge-Kutta va Adams-Bashforth usullari

$$\frac{dx}{dy} = y - x^2 + 1, y(0) = 0.5$$

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# Tenglama: dy/dx = f(x, y) = y - x^2 + 1
def f(x, y):
    return y - x**2 + 1
# Runge-Kutta 4 bosqichli usuli:
boshlang'ich nuqtalar uchun
def runge_kutta_4(f, x0, y0, h, n):
    xs = [x0]
    ys = [y0]
    for _ in range(n):
        k1 = f(x0, y0)
        k2 = f(x0 + h/2, y0 + h*k1/2)
        k3 = f(x0 + h/2, y0 + h*k2/2)
        k4 = f(x0 + h, y0 + h*k3)
        y0 = y0 + (h/6)*(k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)
        x0 += h
        xs.append(x0)
        ys.append(y0)
    return xs, ys
# Adams-Bashforth 4-qadamli usuli
def adams_bashforth(f, x0, y0, h, N):
    x_vals, y_vals = runge_kutta_4(f, x0, y0, h, 3) # 4 nuqta kerak
    f_vals = [f(x, y) for x, y in zip(x_vals, y_vals)]
    for _ in range(3, N):
        x_next = x_vals[-1] + h
        y_next = y_vals[-1] + h/24 * (
            55*f_vals[-1] - 59*f_vals[-2] +
            37*f_vals[-3] - 9*f_vals[-4])
        x_vals.append(x_next)
        y_vals.append(y_next)
        f_vals.append(f(x_next, y_next))
    return x_vals, y_vals
# Analitik yechim (solishtirish uchun)
def exact_solution(x):
    return (x + 1)**2 - 0.5*np.exp(x)
# Parametrlar
x0 = 0
y0 = 0.5
h = 0.1
N = 50

x_vals, y_vals = adams_bashforth(f, x0, y0, h, N)
x_exact = np.linspace(x0, x0 + h*(N-1), 200)

```

```
y_exact = exact_solution(x_exact)
# Grafik
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(x_vals, y_vals, 'bo-', label="Adams-Bashforth (4-qadamli)")
plt.plot(x_exact, y_exact, 'r--', label="Analitik yechim")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")
plt.title("Ko'p qadamli usul bilan yechim (dy/dx = y - x2 + 1)")
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```


XULOSA

Adams-Bashforth va Adams-Moulton usullari oddiy differensial tenglamalarni yechishda yuqori aniqlik va samaradorlikni ta'minlaydi. Ko'p qadamli bo'lgani uchun hisoblashda resursni kamroq talab qiladi va barqarorlikni saqlaydi. Dastlabki nuqtalar sifatida yuqori aniqlikdagi Runge-Kutta usuli qo'llaniladi, so'ngra Adams usullari bilan tez va ishonchli yechimlar olinadi. Bu usullar kombinatsiyasi - predictor-corrector yondashuvi - real fizik, texnik va biologik modellashtirish masalalarida keng qo'llaniladi. Python dasturi orqali bu usullarning ishlashi muvaffaqiyatli tasdiqlandi, va grafik natija yechim silliq chiqishini ko'rsatdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Burden, R. L., & Faires, J. D. – **Numerical Analysis**, Brooks/Cole, 2011
2. Atkinson, K. E. – **An Introduction to Numerical Analysis**, Wiley, 1989
3. Исмоилов Б.И. – **Differensial tenglamalar nazariyasi**, TDIU, 2015